

ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA ILMIY-TADQIQOT NATIJALARIDAN FOYDALANISH

Otaqulova Iroda Abdurashid qizi

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Fizika-matematika fakulteti, Fizika va astronomiya yo'nalishi 2-kurs talabasi.**

Djabborxonova Dilshodaxon A'zamxon qizi

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Fizika-matematika fakulteti, Fizika va astronomiya yo'nalishi 2-kurs talabasi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907813>

Annotatsiya: Ushbu maqolada astronomiya fanini o'qitishning muhim jihatlaridan biri bo'lgan ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Astronomiya, ilmiy-tadqiqot, o'qitish, amaliyot, kreativlik, konferensiya.

Astronomiya, kosmosning eng g'ayratli sohalaridan biridir va bugungi kunda o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan ilmiy-tadqiqotlar orqali yanada ko'proq bilimlarni o'z ichiga olmoqda. Bu ilmiy-tadqiqotlar esa astronomiya fanini o'qitishda juda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar, ilmiy-tadqiqotlar natijalaridan foydalanish orqali talabalariga yangi bilimlar va o'zgaruvchilar bilan tanishish imkoniyatini beradilar.

Birinchi bo'lib, ilmiy-tadqiqotlar astronomiya fanini o'qituvchilarga sohalarning eng so'nggi yangiliklarini va yetakchi ma'lumotlarini taqdim etish imkonini beradi. Astronomiya jahonida har kuni yangi ma'lumotlar o'zgarishi bilan birga, yangi sayohatlar, qo'shni materiallar va asosiy konseptlarning tahlili yuzaga keladi. O'qituvchilar bu ma'lumotlardan foydalanib, yangiliklarni darslarda ishlatish orqali talabalarni eng so'nggi rivojlantirishlarga ega bo'lishadi.

Ilmiy-tadqiqotlar ayniqsa talabalarga amaliyotda foydalanish uchun modellarga asos bo'ladilar. Astronomiya fanini o'qitishda, xalqaro jamoalar va observatoriyalarning amaliyotchilari faoliyat yuritadilar. Ular sayohatlar, radio teleskoplar, qiziloptiklarning o'rnatilishi va boshqalar kabi vositalardan foydalangan holda yangi ilmiy-tadqiqotlar olib boradilar. O'qituvchilar bu tajribalardan foydalanib, talabalarga amaliyotni tajriba qilish va ilmiy tadqiqotlarni o'rganish imkoniyatini berishadi.

Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqotlar o'qituvchilarga bilimlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda ham yordam beradi. Astronomiya o'qituvchilari uchun xalqaro ilmiy jurnallar, konferensiyalar, simpoziumlar va boshqa tadbirlar havolalar bo'lib, ular bu tadbirlardagi o'zaro aloqalar orqali boshqa ilm-o'quv markazlari bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Bu, yangi hamkorliklarni o'rnatish, yangi fikrlarni almashish va o'qitish usullarini rivojlantirish va xalqaro ko'p yillik shuhratga ega bo'lgan ilmiy jurnalda maqolalar yozish imkoniyatini beradi. Bu jurnallar orqali o'qituvchilar o'z ilmiy izlanishlarini tarqatish, ularga tajribalarini boshqalarga taqdim qilish va yangi fikrlarini dunyo bo'ylab tarqatishlari mumkin. Bu esa astronomiya fanini o'qituvchilarining yuqori darajadagi tajriba va ma'lumotlarga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish, astronomiya fanini o'qitishning yanada samarali usulidir. Bu usul talabalarni tajribalarga jalb qilish, ularga eng so'nggi ilmiy o'zgaruvchilardan xabar berish va ularga yangi bilimlar bilan tanishish imkonini beradi. Buning natijasida talabalar ham ilmiy tadqiqotlardan foydalangan holda o'z bilimlarini rivojlantirishadi va yangi o'zgaruvchilarni o'rganishadi.

Astronomiya fanini o'qitishda ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanishning birinchi navbatda amaliyotga qaratilishi va o'quv jarayonini yanada yaxshilash imkonini beradi. Ilmiy-tadqiqotlar sayohatlar, modellash va ilmiy jurnallardan olingan ma'lumotlar orqali o'qituvchilarga yangi bilimlar va fikrlar taqdim etishda asosiy vosita bo'ladi. Bu esa talabalarni ilmiy izlanishlar bilan yaqinlashishga olib keladi va ularni ilmiy-tadqiqot faoliyati va tarqatishlarda qo'shishga yondashadi.

Aslida, astronomiya fanini o'qitishda ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish amalga oshirilgan holda ilmiy-tadqiqotning asosiy tamoyillarini o'qitish va o'quv jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va amaliyotga yo'naltirishga yordam beradi. Bu esa talabalarni motivatsiyalab, ularga o'z o'zgaruvchilarini kuzatish, sayohatlar qilish, teleskoplar bilan ishlash va ilmiy jurnalda maqola yozish kabi asosiy faoliyatlar bilan yaqinlashishga imkon beradi.

Barcha bu imkoniyatlardan foydalanish, astronomiya fanini o'qitishni yanada ma'naviy va intellektual rivojlantiruvchan va samarali qiladi. O'qituvchilar, talabalar va ilmiy-tadqiqotchilar o'qitishda hamkorlik qilish va bir-birini qo'llab-quvvatlash orqali o'z bilimlarini oshirishadi. Bu esa astronomiya sohasining rivojlanishi va yangi ilmiy kashfiyotchilar yetishishiga olib keladi.

Astronomiya fanini o'qitishda ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanishning boshqa bir foydasi esa talabalarga ilmiy muhitni tashkil etishdir. Ilmiy-tadqiqotlar o'qituvchilar va talabalar uchun ilmiy jurnallar, konferensiyalar va tadbirlar orqali bir-biriga aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Bu muhitda talabalar o'zlarini ilmiy jamiyatning a'zosi hisoblay oladilar, ilmiy o'zgaruvchilarni bilib, ularga savol berish, ularga mentorlik qilish va o'zlarining ilmiy o'zgaruvchilarini amalga oshirishlari mumkin bo'ladi.

O'qituvchilar ham shuningdek, ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish orqali o'zlarini yanada rivojlantirishlari va ilmiy izlanishlarini oshirishlari mumkin. Yangi o'zgaruvchilar, yangi materiallar va yangi ma'lumotlar o'rganish, ularga amaliyotda foydalanish imkoniyatini beradi. Bunday foydalanish, o'qituvchilar uchun ilmiy rivojlanish va professiyasini oshirishning bir vositasi bo'ladi.

Astronomiya fanini o'qitishda ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish muhimdir, chunki bu natijalar sayyohlik, rivojlanish va ilmiy izlanishning asosiy qismidir. Ular astronomiya sohasini yanada rivojlantirish va yangi bilimlarni o'rganishga yo'l qo'yishda talabalar va o'qituvchilarga yordam beradi. Ilmiy-tadqiqotlar sayohatlar, teleskop va qurilmalar, yangi observatoriyalar va laboratoriyalar kabi vositalar orqali amalga oshiriladi va bu sayyohlik va amaliyotga asos soladi.

Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish, astronomiya fanini o'qituvchilar va talabalar uchun ilmiy mehnat va kreativlikni rag'batlantiradi. Ular yangi muammolar yechish, jarayonlarni tahlil qilish va o'zgaruvchilarni o'rganish bilan bog'liq ilmiy-tadqiqotlar olib borishadi. Bu esa ularning g'ayritabli fikrlarni shakllantirish, ilmi muhitda hamkorlik qilishga va kreativliklarini rivojlantirishga imkon beradi. Talabalar o'zlarini ilmiy tadqiqotchilar sifatida his qilishlari va yangi bilimlar o'rganishlari orqali o'zlarining kichik tadqiqotlarini amalga oshirishlari mumkin. Bu esa ularning ilmiy fikrlarini ijtimoiy tartibga solish, konferensiyalarda maqola o'tkazish yoki ilmiy jurnallarda maqola yozish kabi tajribalarni o'zlashtirishlari va o'zlarini ilmiy jamiyatning muvaffaqiyatlariga qo'shishlari uchun muhimdir.

Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish astronomiya fanini amaliyotda qo'llash imkonini beradi. O'qituvchilar va talabalar, ilmiy-tadqiqotlar asosida teleskoplar, model qurilmalar va kompyuter texnologiyalardan foydalanib, misollar va mashqlar tayyorlashlari mumkin. Bu sayda o'qituvchilar talabalarni amaliyotga tayyorlash, ularga observatoriyalarda, laboratoriyalarda yoki kompyuter kabinetlarida o'zgaruvchilar ustida ishlash imkonini beradi.

Barchasidan tashqari, ilmiy-tadqiqotlar o'qituvchilar va talabalarga astronomiya fanining rivojlanishining asosiy tushunchalarini taqdim etishda ham muhimdir. Ilmiy-tadqiqotlar natijalaridan foydalanish, astronomiya fanini o'qitishning asosiy yo'nalishlari, ularning tarixi, konseptlari, mahsulotlari va ilmiy muhimiyatiga oid eng so'nggi ma'lumotlarni o'rganishga yordam beradi. Bu esa talabalarni fan tarkibini to'liq tushunishiga, keng tarqalgan masalalar va mavzular haqida tafsilotlar bilan tanishishiga imkon beradi.

Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish, astronomiya fanini o'qitishda talabalarni kritik fikrlash, tahlil qilish, ma'lumotlarni tartibga solish va ilmiy maslahatlarni takomillashtirishga o'rgatishga yordam beradi. Bu talabalarga ilmiy g'oyalarga erishish, analitik qobiliyatlarini rivojlantirish va ilmiy muhokamalar bo'yicha savollar qilish imkonini beradi.

References:

1. Akyuz, A., & Kilinc, B. (2016). Using scientific research activities in astronomy teaching: a sample activity on the lunar phases. *Journal of Baltic Science Education*, 15(4), 531-541.
2. Ergin, O., & Karamustafaoğlu, O. (2014). Teaching astronomy using project-based learning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 152, 936-941.
3. Favia, A. D., Antonucci, P., & Lattanzi, M. G. (2018). Using astronomical research in upper secondary education: a case study on stellar evolution. *European Journal of Science and Mathematics Education*, 6(1), 89-101.
4. Shodiyev N.Sh. Yangi pedagogik texnologiyalar. (ma'ruzalar matni) Samarqand 2010.
5. Abdalova S. Mustaqil ta'limni boshqarish va talabalarning ijogiy qobiliyatini rivojlantirishda kreativ texnologiyalarning o'rni // Ta'lim menejmenti. Toshkent 2011.